

TÂNĂRUL CERCETĂTOR

CZU 343.54:343.224.1(478)

DOI 10.5281/zenodo.10725677

Efrosinia URSU,
doctorandă
PhD student

REGLEMENTAREA PORNOGRAFIEI INFANTILE ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA

Facând o analiză a infracțiunilor de pornografie infantilă și anume: abuzul și exploatarea sexuală prin diferite procedee, inclusiv cele aflate în sfera pornografiei și relele tratamente aplicate minorilor, ce se desfășoară în întreaga lume, se constată că victimizarea copiilor se menține la cote ridicate. Prin urmare, pornografia infantilă constituie imaginile, filmele sau materialele scrise care prezintă explicit activități sexuale ce implică un copil. Aceste materiale pot fi erotice (cu copii nud în diverse poziții), sexuale (cu organele genitale ale copilului sau cu acesta în diverse poziții și momente care să implice sexualitate), obscene (prezentarea momentelor sexuale care implică un copil și un adult) sau violente (un copil care apare într-o postură ce implică bestialitate și/ori viol). Pornografia infantilă este o consecință a exploatării sau abuzului sexual comis împotriva unui copil. Acesta poate fi definit ca orice mijloc de a descrie sau de a promova abuzul sexual al unui copil, inclusiv de imprimare și/sau audio, axat pe acte sexuale sau organele genitale ale copiilor.

Prin urmare, acest articol științific reprezintă o analiză a elementelor și semnelor constitutive a infracțiunii de pornografie infantile care provoacă daune morale, fizice și psihologice minorului.

Cuvinte-cheie: pornografie infantilă, obiect, subiect, latură obiectivă, latura subiectivă.

REGULATION OF CHILD PORNOGRAPHY IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Analyzing offenses of child pornography, namely: sexual abuse and exploitation through various methods, including those within the realm of pornography and ill-treatment applied to minors, taking place worldwide, it is observed that the victimization of children remains at high levels. Therefore, child pornography consists of images, films, or written materials that explicitly depict sexual activities involving a child. These materials can be erotic (with nude children in various positions), sexual (involving the child's genital organs or the child in various positions and moments implying sexuality), obscene (depicting sexual moments involving a child and an adult), or violent (a child depicted in a posture implying bestiality and/or rape). Child pornography is a consequence of the exploitation or sexual abuse committed against a child. It can be defined as any means of

describing or promoting the sexual abuse of a child, including printing and/or audio, focused on sexual acts or the genitalia of children.

Therefore, this scientific article represents an analysis of the elements and constitutive signs of.

Keywords: child pornography, object, subject, objective side, subjective side.

1. INTRODUCERE.

Încălcările de lege contra familiei și minorilor reprezintă un grup de infracțiuni prevăzute în Capitolul VII al Părții Speciale a Codului penal al Republicii Moldova, fiind fapte socialmente periculoase, săvârșite cu intenție, care aduc atingere în mod exclusiv sau în principal relațiilor sociale cu privire la conviețuirea în cadrul familiei și la dezvoltarea minorului.

În virtutea modificării în permanență a legii penale și a completării ei cu noi norme, prin Legea nr.235 din 08.11.2007, capitolul VII al Părții speciale a Codului penal actual al Republicii Moldova a fost completat cu art.208¹ intitulat *Pornografia infantilă*.

Având în vedere prejudiciul acestei fapte, pornografia infantilă a fost incriminată în grupul infracțiunilor contra familiei și minorilor, ceea ce corespunde obiectului ei juridic.

Art.208¹ Cod penal al Republicii Moldova prevede că infracțiunea de pornografie infantilă constituie producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, procurarea, schimbarea, folosirea sau deținerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau ale mai multor copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică.

Existența, în spațiul virtual, a materialelor pornografice cu minori a generat o preocupare accentuată la nivel internațional, în vederea descurajării și sancționării, îndeosebi a producerii și răspândirii acestor materiale. Presiunea politică crescândă care s-a exercitat în ultimii ani cu privire la această problemă a condus, treptat, la fundamentarea unor principii de acțiune, precum și a unor norme juridice cu aplicabilitate extrateritorială, de

natură să fixeze, cât mai precis, faptele supuse sancțiunii penale și să faciliteze cooperarea internațională destinată combaterii fenomenului pornografiei infantile.

Acest tip de pornografie era cunoscut încă înainte de apariția Internetului. Dezvoltarea noilor tehnologii a avut însă darul să resuscite discuțiile cu privire la acest fenomen, în condițiile în care serviciile Internet dispun de o capacitate ieșită din comun de a disemina pornografia infantilă, de a o reproduce, de a o face accesibilă, inclusiv minorilor, și chiar de a facilita, pe diferite căi, oricât de bizar ar părea, justificarea ei de către diverse grupuri interesate.

2. METODOLOGIE.

În procesul studiului au fost aplicate metodele: analitică, empirică, deducția, sinteza.

Materialele utilizate se constituie din publicații ale savanților și legislația națională.

3. REZULTATE.

Necesitatea incriminării faptelor de producere, răspândire și deținere a materialelor pornografice cu minori prin intermediul sistemelor informatice este incontestabilă. Campania extrem de agresivă îndreptată împotriva acestui flagel, activarea organizațiilor internaționale guvernamentale și neguvernamentale în acest scop, precum și o serie de cazuri aduse în fața instanțelor judecătorești din diferite state au determinat, în același timp, perceperea unei ofensive împotriva libertății de exprimare în spațiul cibernetic. Totuși, protecția copilului nu poate fi privită ca o problemă de cenzură. Crearea unui mediu pentru copii, caracterizat prin siguranță, trebuie să conserve și să dezvolte libertățile fundamentale, cum sunt libertatea de exprimare, dreptul la informație și la ocrotirea sferei intime, în paralel cu protejarea eficientă a copiilor în fața conținuturilor

ilegale și dăunătoare [1].

Libertatea de exprimare trebuie să fie supusă unor rigori extreme, întrucât mai ales spațiul cibernetic este locul care oferă pedofililor posibilități ample de a schimba idei, fantezii și sfaturi, destinate să încurajeze și să faciliteze exploatarea sexuală a minorilor.

Legea Republicii Moldova pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 02.02.2009 [2]. În conformitate cu paragraful. 1 art. 9 al Convenției, fiecare Parte va adopta măsurile legislative și de altă natură care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiuni, potrivit dreptului său intern, următoarele comportamente, atunci când acestea sunt comise în mod intenționat și fără niciun drept:

a) producerea de materiale pornografice având ca subiect copii, în vederea difuzării prin intermediul unui sistem informatic;

b) oferirea sau punerea la dispoziție de materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;

c) difuzarea sau transmiterea de materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;

d) fapta de a-și procura sau de a procura pentru alte persoane materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;

e) posesia de materiale pornografice având ca subiect copii, într-un sistem informatic sau într-un mijloc de stocare de date informatice.

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art.208¹ C.P. R.M. îl reprezintă bunele moravuri și reprezentarea minorilor cu privire la aspectele decente și indecente ale vieții intime și sexuale, totodată acesta este constituit din relațiile sociale privitoare la protecția minorilor împotriva pornografiei infantile, inclusiv prin intermediul sistemelor informatice [3, p.12].

Pornografia infantilă nu aduce atingere relațiilor sociale cu privire la integritatea corporală, sănătate, libertatea fizică sau libertatea

psihică (morală) a minorului. Dacă, în legătură cu fapta de pornografie infantilă, se atestă astfel de atingeri, vom fi în prezența concursului dintre infracțiunea prevăzută la art.208¹ C.P. R.M. și una din infracțiunile prevăzute la art. 151, 152, 155, 164, 166, 206 sau altele din Codul penal; or, infracțiunea prevăzută la art. 208¹ C.P. R.M. va subzista alături de fapta specifică la art. 78 din Codul contravențional.

În cadrul infracțiunilor de abuz sexual contra minorilor, în calitate de obiect al infracțiunii apare dezvoltarea normală, fizică și spirituală a minorului. Esența ei este dezvoltarea sexuală care constă în: 1) dezvoltarea normală a organelor reproductive ale copilului; 2) formarea unei viziuni proprii asupra moralității; 3) condițiile în care se dezvoltă copilul [4, p.230].

Considerăm că implicarea minorului în spectacole pornografice, în cea mai mare măsură, prejudiciază formarea viziunii sale proprii asupra moralității. Bunăoară dacă este atras în sfera indecenței și perversiunii, copilul începe să califice o asemenea conduită ca una firească, neavând posibilitatea să privească și spre alte orizonturi. În asemenea cazuri, de cele mai dese ori, se transformă el însuși într-un obsedat sexual, care va vedea rostul existenței numai în a-și satisface poftele sexuale, inclusiv în alte forme decât cele general-acceptabile (în viziunea sa – banale).

Obiectul material al infracțiunii îl reprezintă imaginile sau alte reprezentări ale unui sau ale mai multor copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică (este vorba despre articole de presă, înregistrări fotografice sau video pe suporturi DVD, CD, stickuri de memorie USB, hard discuri, telefoane mobile cu un asemenea conținut) [5, p.15].

Astfel, art.208¹ C.P. R.M. face referire la „imagini” și la „alte reprezentări”. Din caracterizarea, efectuată de legiuitor, a obiectului material sau imaterial al infracțiunii prevăzute

la art. 208¹ C.P. R.M. rezultă că acesta are în vedere gesturi sau comportamente sexual explicite, săvârșite individual sau în grup, care prin semnificația lor aduc ofensă la pudoare. Obiectul material sau imaterial al infracțiunii prevăzute la art. 208¹ C.P. R.M. îl reprezintă: obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, embleme, filme, înregistrări video, spoturi, programe și aplicații informatice, precum și oricare alte forme de exprimare care reprezintă explicit într-un mod vizual o activitate sexuală. „Explicit” înseamnă că reiese în mod direct din reprezentarea în cauză, deci nu se limitează la simple sugerări. La individualizarea pedepsei poate fi luată în considerație forma acestor reprezentări, adică forma electronică sau de alt gen. De asemenea, la individualizarea pedepsei se va lua în considerație: dacă reprezentarea se referă la copii implicați în activități sexuale reale sau simulate; dacă reprezentarea se referă la unul sau mai mulți copii implicați în asemenea activități etc.

Conform interpretărilor doctrinarilor ruși, materialele audio, cum ar fi casete cu versuri obscene, CD-uri cu aceleași melodii etc., nu fac obiectul infracțiunii. Noțiunea de „materiale cu caracter pornografic” nu și-a găsit o recunoaștere unanimă pe plan internațional, fiecare stat în parte stabilindu-și propriile limite ale reprezentării termenilor de pornografie, erotică și bune moravuri. Este un lucru firesc, atâta timp cât diferite sunt și culturile popoarelor, și nivelul de evoluție a reprezentărilor acestora privind decența, admisibilul și inadmisibilul, desfrâul, comportament sexual acceptabil și respins de societate. Spre exemplu, existența în Israel a caselor de toleranță pentru swingeri reprezintă o explozie a desfrâului în conștiința unui cetățean de rând din Republica Moldova [6, p.15].

În sensul art. 9 al Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, noțiunea de *materiale pornografice având ca subiect copii* desemnează orice material pornografic care reprezintă într-un mod vizual:

a) un minor care se dedă unui comportament sexual explicit;

b) o persoană majoră, prezentată ca o persoană minoră, care se dedă unui comportament sexual explicit;

c) imagini realiste reprezentând minorul care se dedă unui comportament sexual explicit.

De menționat faptul că nu se iau în considerație și sursele de Internet unde, sub diverse forme, se vorbește în termeni favorabili despre exploatarea sexuală a copiilor sau unde sunt reproduse nuvele cu conținut pedofil. Am putea face referire la art. 2 al Legii Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 03.02.2009 [7], la noțiunea „date informatice”: orice reprezentare de fapte, informații sau concepte sub formă adecvată prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv program capabil să determine executarea unei funcții de către un sistem informatic.

Nu intră sub incidența obiectului material sau imaterial al infracțiunii de pornografie infantilă nici alte producții care au o valoare artistică, medicală, științifică sau similară. Nu întotdeauna, însă, este atât de facil de a diferenția pornografia infantilă și asemenea producții. De aceea, în conformitate cu lit.d) pct.8 al anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la Agenția de Stat pentru Protecția Moralității pe lângă Ministerul Culturii, nr. 1400 din 17.12.2001 [8], Agenția este cea care are dreptul să analizeze practica de lucru a consiliilor artistice din diferite domenii (teatru, rețele cinematografice, televiziunea prin cablu și emisie, radiodifuziunea, ministerele și departamentele ce valorifică lucrările de artă decorativă și aplicată și opere literare etc.), să acorde ajutor acestor consilii întru aplicarea justă a criteriilor de constatare a elementelor pornografice, precum și să acorde ajutor Ministerului Afacerilor Interne la depistarea lucrărilor ce conțin elemente pornografice. Astfel, Consiliul de experți de pe lângă Agenția de Stat pentru Protecția Moralității pe lângă Ministerul Culturii creează comisii în următoarele

domenii: Comisia de expertiză și contracarare a pornografiei, sadismului, cruzimii și cultului violenței în filmele video și cinematografice; Comisia de expertiză și contracarare a pornografiei, sadismului, cruzimii și cultului violenței în emisiunile radiofonice și televizate și pe site-urile informaționale; Comisia de expertiză și contracarare a tendințelor de propagare a pornografiei, sadismului, cruzimii și cultului violenței în lucrările poligrafice și reprezentațiile publice.

La sfârșitul anilor 1990, proiectul COPINE, din cadrul Universității Cork/ Irlanda, în colaborare cu unitatea de contracarare a pedofiliei din cadrul London Metropolitan Police au creat o scară de tipizare a imaginilor cu abuz sexual asupra copiilor. Scara de zece nivele s-a bazat pe analiza imaginilor disponibile pe site-uri (Anexa 2.1).

Cazul din 2002 Regina vs. Oliver la Curtea de Apel din Marea Britanie a stabilit o scară prin care imaginile indecente cu copii ar putea fi „clasificate”. Aceasta a fost adoptată în 2002 și conține doar cinci nivele de clasificare, scara SAP (Anexa 2.1).

Victimă a infracțiunii specificate la art. 208¹ C.P. R.M. este minorul care fie că este implicat în activități sexuale explicite, reale sau simulate, fie că îi sunt reprezentate de o manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, organele genitale.

Anterior am menționat că obiectul material sau imaterial al infracțiunii de pornografie infantilă poate să se refere la o persoană majoră, prezentată ca o persoană minoră, care se dedă unui comportament sexual explicit. În acest caz, este vorba despre o persoană care, în mod obiectiv, este adultă, dar care prezintă aparențele înfățișării unui minor. De asemenea, este posibilă ipoteza așa-numitei „pornografii infantile sintetice”, create prin combinarea imaginilor unui adult având un comportament sexual explicit, dar peste a cărui fizionomie a fost suprapus, prin mijloace cibernetice, chipul unui minor. În ambele cazuri, deși vom fi în prezența infracțiunii de pornografie infantilă, o astfel de persoană nu

poate fi considerată victimă a infracțiunii prevăzute la art. 208¹ C.P. R.M. De altfel, dacă vor fi întrunite condițiile necesare, ea poate fi considerată victimă a unor alte fapte infracționale (de exemplu, a celor prevăzute la art. 164, 165, 166, 171, 172 sau altele din Codul penal) [9, p.776].

În Codul contravențional la art.90 se stabilește răspunderea pentru producerea, comercializarea, difuzarea sau păstrarea produselor pornografice pentru a fi comercializate ori difuzate. Această faptă rezidă în pornografia adultă și, sub acest aspect, urmează a fi deosebită de infracțiunea prevăzută la art. 208¹ Cod penal al Republicii Moldova.

În contextul celor expuse mai sus, obiectul juridic generic al infracțiunii prevăzute de art. 208¹ CP RM sunt relațiile sociale cu privire la dezvoltarea minorului, iar obiectul juridic special îl reprezintă relațiile de conviețuire socială puse la baza dezvoltării fizice, psihice și sociale normale a minorului. Astfel, victimă a infracțiunii date poate fi doar minorul care fie că este implicat în activități sexuale explicite, reale sau simulate, fie că îi sunt reprezentate de o manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, organele genitale.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute în art. 208¹ Cod penal al RM prevede săvârșirea acțiunii realizate în una din formele alternative: 1) producerea, 2) distribuirea, 3) difuzarea, 4) importarea, 5) exportarea, 6) oferirea, 7) vinderea, 8) schimbarea, 9) folosirea sau 10) deținerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau ale mai multor copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică [10, p.29].

Această acțiune se poate exprima sub oricare din următoarele modalități alternative de realizare: producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, schimbarea, folosirea sau deținerea de imagini sau alte reprezentări ale unuia sau ale mai multor copii implicați în activități sexuale

le explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate în manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, și cunoaște următoarele modalități normative cu caracter alternativ: a) producerea; b) distribuirea; c) difuzarea; d) importarea; e) exportarea; f) oferirea; g) vinderea; h) schimbarea; i) folosirea; j) deținerea.

Producerea presupune operațiuni care constau în fabricarea, crearea sau combinarea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau ale mai multor copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate în manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică materialelor pornografice.

De asemenea, producerea reprezintă acțiunea de fabricare, asamblare, extragere, combinare a unor asemenea materiale utilizând, în cele mai multe cazuri, instrumente sau tehnologii informatice.

La calificarea faptei în conformitate cu art.208¹ C.P. RM, nu are importanță dacă producerea se face pentru uz personal sau pentru a fi răspândită, aceasta poate fi luată în considerație doar la individualizarea pedepsei.

Distribuirea înseamnă repartizarea, transmiterea, împărțirea obiectelor și materialelor pornografice contra cost sau gratuit la imaginile sau alte reprezentări ale unuia sau ale mai multor copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate în manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică.

Distribuirea este activitatea de diseminare activă a materialelor pornografice cu minori (astfel, transmiterea de materiale pornografice cu minori printr-un sistem informatic către o altă persoană îndeplinește condițiile pentru a fi considerată în cadrul acestei infracțiuni).

Prin *difuzare* se are în vedere propagarea, vizionarea, înregistrarea pe casete și pelicule video a imaginilor cu caracter lasciv sau

obscene. Totodată, difuzarea denotă activitatea de răspândire a materialelor pornografice cu minori. În esență, punerea la dispoziție de materiale pornografice cu minori se realizează prin plasarea materialelor online (spre exemplu, pe Web) sau prin crearea de legături la pagini Web care conțin astfel de materiale, pentru a facilita accesul la ele [11, p.29].

Importarea reprezintă aducerea în țara proprie a imaginilor sau altor reprezentări ale unuia sau ale mai multor copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate în manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, care au fost produse în străinătate.

Exportarea reprezintă scoaterea în afara țării a respectivelor reprezentări, care au fost produse în țară.

Oferirea presupune prezentarea, propunerea, înfățișarea materialelor pornografice unei persoane pentru a se folosi de ele.

Vinderea presupune întreaga gamă de activități prin care se asigură accesul contra cost la asemenea materiale.

Schimbarea presupune cedarea imaginilor sau altor reprezentări ale unuia sau ale mai multor copii implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate în manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică, pentru a lua în locul acestora alte astfel de reprezentări.

Folosirea presupune utilizarea, întrebuințarea materialelor cu caracter pornografic.

Prin *deținerea de imagini sau alte reprezentări* se va înțelege acțiunea de a avea în stăpânire, în păstrare sau posesie materiale pornografice într-un sistem informatic sau pe un suport de date informatice.

Este posibilă săvârșirea în paralel cu pornografia infantilă și a traficului de copii (de exemplu, când adăpostirea unui copil, în scopul exploatarea lui sexuale în industria pornografică, e săvârșită alături de producerea de imagini sau alte reprezentări ale aceluiași copil, implicat în activități sexuale explicite,

reale sau simultane, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale aceluși copil, reprezentate de o manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică). În acest caz, va exista un concurs de infracțiuni prevăzute la art. 206 și la art. 208¹ CP RM. Însă, în cazuri mai frecvente, pornografia infantilă va succeda traficului de copii. Într-un asemenea caz, de asemenea va exista un concurs între aceleași infracțiuni.

Între infracțiunile prevăzute la lit.a) alin.(1) art.206 C.pen. RM și la art.208/1 C.pen. RM există un concurs cu conexitate etiologică. Adică „acea specie de concurs de infracțiuni care presupune săvârșirea unei infracțiuni pentru a înlesni săvârșirea altei infracțiuni”. Când are scopul exploatării sexuale a victimei în industria pornografică, traficul de copii apare ca infracțiune-mijloc în raport cu infracțiunea de pornografie infantilă. La rândul său, infracțiunea de pornografie infantilă apare ca infracțiune-scop față de traficul de copii, presupunând scopul consemnat.

În pofida conexiunii dintre cele două infracțiuni, între ele nu există o legătură care să presupună concurența de norme penale, în varietatea de concurență dintre o parte și un întreg. Infracțiunea de pornografie infantilă, chiar atunci când e săvârșită în paralel cu traficul de copii (realizat în scopul exploatării sexuale în industria pornografică), nu se absoarbe de această din urmă infracțiune, deoarece cele două infracțiuni comportă mai multe deosebiri care exclud o asemenea concurență, după cum urmează:

1) pornografia infantilă nu presupune atingere adusă libertății fizice a victimei. Spre deosebire de aceasta, traficul de copii implică în mod necesar limitarea libertății fizice a victimei;

2) nici chiar în plan secundar pornografia infantilă nu aduce atingere integrității corporale, sănătății sau libertății psihice a victimei. În contrast, traficul de copii, în modalitățile specificate la lit.a)-c) alin.(2) art.206 CP RM, presupune sau poate presupune atingerea adusă unor asemenea valori sociale;

3) latura obiectivă în cazul celor două infracțiuni comparate are un conținut cu totul diferit. Niciuna din modalitățile de săvârșire a pornografiei infantile nu se regăsește printre felurile de săvârșire a traficului de copii. Și viceversa, niciuna din modalitățile de săvârșire a traficului de copii nu se regăsește printre felurile de săvârșire a pornografiei infantile;

4) persoana juridică (cu excepția autorității publice) poate fi subiectul traficului de copii, nu și subiectul pornografiei infantile [12, p.39-40].

Infracțiunea de pornografie infantilă, în oricare dintre modalitățile sale de săvârșire, se consideră consumată din momentul îmfăptuirii acțiunii incriminate. Iar răspunderea penală apare indiferent de consecințele survenite.

Esența infracțiunii analizate rezidă în actele cu caracter pornografic săvârșite asupra minorilor implicați în activități sexuale explicite, reale sau simulate ori imagini de reprezentări ale organelor sexuale ale copiilor, fiind de manieră lascivă sau obscene.

Prin imagini sau alte reprezentări cu caracter pornografic se vor înțelege fotografiile, desenele, albumele, revistele, tablourile, filmele, diafilmele, imprimările pe discurile sau bandele magnetice, inclusiv în formă electronică care reprezintă un minor având un comportament sexual explicit, real sau simulat sau reprezentări ale organelor sexuale ale copiilor de maniera lascivă sau obscenă.

Imaginile cu conținut pornografic pot fi plasate și pe obiecte de îmbrăcăminte (cravate, pantaloni), pe stilouri, în corpul ceasornicului, pe diferite cutii pentru bijuterii, oglinzi etc. Maniera lascivă are semnificația de excesiv de senzual, pornit spre desfrânare, perversitate a instinctului sexual, crearea sentimentului de brutalitate și cinism în relațiile sexuale.

Lexemul obscen are sensul de caracter imoral, nerușinat, nesimțit, trivial, indecent, vulgar al unor atitudini sau manifestări ale imoralității sexuale. Manierele lascive sau obscene rezultă din însuși conținutul și forma materialelor prezentate [13].

Prin urmare, infracțiunea de porno-

grafie infantilă se efectuează prin acțiuni concrete, și anume: producerea; distribuirea; difuzarea; importarea; exportarea; oferirea; vinderea; schimbarea; folosirea; deținerea.

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 208¹ CP RM se exprimă în vinovăție sub formă de intenție directă. Intenția făptuitorului implică în toate situațiile cunoașterea de către acesta a caracterului lasciv și obscen al materialelor pornografice, precum și prevederea consecințelor create prin activitatea sa asupra conștiinței și conduitei tineretului. Nu este exclusă posibilitatea accesării accidentale a unor conținuturi ilegale, chiar și în cadrul serviciilor oferite de furnizori de prestigiu, existând riscul necunoașterii unui conținut determinat, în funcție de titulatura mai mult sau mai puțin criptică a unei adrese URL ori a unei pagini Web, mai cu seamă dacă aceasta din urmă este într-o limbă necunoscută utilizatorului.

Infracțiunea prevăzută la art. 208¹ CP RM este săvârșită prin intenție, astfel acostarea copilului (în engleză – grooming) este o noțiune ce descrie modul în care infractorul utilizează diferite tehnici, inclusiv demonstrarea pornografiei copiilor, pentru a le reduce nivelul de apărare și a-i convinge să accepte actele sexuale ca fiind „normale” și nu „anormale” sau „abuz”.

În contextul Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexual, acostarea copiilor în scopuri sexuale este propunerea făcută cu intenție de către un adult, prin intermediul tehnologiilor de comunicare și informaționale, pentru a contracta un copil care nu a împlinit vârsta legală de consimțământ în scopul comiterii asupra acestuia a oricărei infracțiuni dintre cele prevăzute la articolul 18, alineatul 1, lit. a. (activități sexuale cu un copil care, potrivit prevederilor în vigoare ale dreptului național, nu a împlinit vârsta legală pentru viața sexuală) sau la articolul 20 alineatul 1,

lit. a. (producția de pornografie infantilă) dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la acea întâlnire [14].

Scopul și motivul infracțiunii nu au importanță la calificarea faptei. Acestea pot fi, însă, luate în considerare la individualizarea pedepsei. Motivele infracțiunii de pornografie infantilă sunt variate, dar de cele mai multe ori se manifestă în interesul material sau în năzuința satisfacerii necesității sexuale.

Infracțiunea de pornografie infantilă se efectuează doar cu intenție directă, urmărind scopul de a-și satisface necesitățile sexual sau un oricare alt scop. Acest fapt exclude săvârșirea infracțiunii din imprudență, unica excepție fiind accesarea accidentală a unor conținuturi ilegale în spațiul cibernetic.

În cazul art.208¹ CP al RM, subiect al infracțiunii poate fi orice persoană fizică, responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani. Subiecți ai acestei infracțiuni pot fi și persoanele juridice, care desfășoară activitate de întreprinzător, dacă corespund uneia din condițiile stipulate în alin.(3) art.21 CP RM. Pornografia infantilă se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice, de la 3000 la 5000 de u.c. (unități convenționale) cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. Victima infracțiunii de pornografie infantilă este persoana care la momentul comiterii nu a împlinit vârsta de 18 ani.

4. CONCLUZII.

Natura social-juridică a fenomenului abordat ne permite să oferim o formulă care reflectă esența și principalele caracteristici ale pornografiei infantile. Astfel, este vorba despre folosirea, de regulă sistematică și în scop de profit, a copiilor în industria pornografică sau în alte activități cu caracter sexual, prin aplicarea diferitelor metode de constrângere sau prin profitarea de anumite condiții în care victima nu are libertatea sau capacitatea de a lua decizii în acest sens.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Sexual Abuse of Children, Child Pornography and Pedophilia on the Internet: An international challenge - Expert Meeting, UNESCO, Paris, 18-19 January, 1999, Declaration and Action Plans. Disponibil: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114751_fre [accesat la 25.02.2020];
2. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 37-40;
3. Gîrla L., Pornografia infantilă în formă electronică, unele aspecte juridico-penale și criminologice. În: Revista Națională de Drept, 2009, nr.9;
4. Пудовочкин Ю. Е., Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву, Юридический центр Пресс, с.230;
5. Ciobanu Ig., Moraru V., Obiectul infracțiunii de pornografie infantilă. În: Revista Națională de Drept, nr.2, 2014;
6. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11-12;
7. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 158;
8. Brînză Sergiu, Stati Vitalie, Drept Penal. Partea Specială (v. I), Chișinău, 2011;
9. Brînză S., Stati V., Delimitarea traficului de ființe umane și a traficului de copii de infracțiunile conexe, Revista Institutului Național de Justiție, nr.4, 2008;
10. Carpov Trofim, Răspunderea penală pentru pornografia infantilă// Revista Avocatul Poporului, Nr. 7-8, 2009;
11. Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, Lanzarote, 25.X.2007. Disponibil: <https://rm.coe.int/168046e1d9> [accesat la 10.04.2022].

DESPRE AUTOR

Efrosinia URSU,

doctorandă,

Școala Doctorală „Științe penale

și drept public”,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,

e-mail: ursu.1990@gmail.com